

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON MILLIY TIKLANISHDAN MILLIY YUKSALISH SARI

Sadriddinov Jamshidbek Jahongir o'g'li

Andijon Davlat Universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

jamshidbeksadriddinov008@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173226>

Annotatsiya: O'zbekiston milliy qadryatlar sohalari bazi bir sohalarni tiklash. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish yonaltirilgan demokratik islohatlar hamda qonun ustuvorligini taminlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilishga yonaltirilgan sud hokimiyatining chinakam mustaqiligini hamda Iqtisodni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yonaltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: Demokratiya, Oliy Majlis, sud, elektron hukumat, kamunikatsiya, texnologiyalari.

Bugungi davrda davlat iqtisodi barcha sohalarni rivojlanishi va takomillashuvi uchun siz u biz halol va izchil o'zimizni sohamizni mukamal bilgan shungan holda ishlash kerak. Shu sababli muhtaram prezidentimiz Sh. Mirziyoyev davlat inson ongi va sohalarni rivojlanishini ko'zda tutgan 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni bilan 2017-2021-yillarga moljallangan strategiyadan ko'zlangan maqsad olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyat rivojini yangi bosqichga kotarish, ta'lim hayotning barcha sohalarni liberallashtirish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish boyicha yeng muhim ustuvor yonalishlarni amalga oshirishdan iborat. Taraqqiyotning misli ko'rilmagan darajada tezlashishi raqamlashtirish jarayonlarining zunda yangilanayotgani har bir soha mutaxassidan oz bilimga malakasini muntazam oshirib borishni talab qiladi. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev bu borada quydagicha fikr bildirgan edi "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash Davir talabi. Bu bizga yuksalishning qisqa yoldan borish imkoniyatini beradi. Zero bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda". Darhaqiqat texnologik gigantlar poygasi davrida tobora koproq ishlar chiqilayotgan yangi texnologiyalarning funktsiya va vazifalari kundan kunga kengayib bormoqda. Bu jarayonda ta'lim muassasasining vazifasi chegaralarni aniq belgilash talaba uchun optimal tushuntirish metodikasini ishlab chiqish va o'quv dasturlarini takomillashtirib borishdir. Chunki yangi texnologiyalar asosida ta'lim sifatini oshirish ularni o'quv jarayoniga integratsiya qilishni zamonning o'zi talab etmoqda. [1.13]

Xujjatda qayd yetilishicha, mamlakat bosib otgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili bugungi kunda jahon bozorida konyunktura ozgarib, raqobat tobora kuchayib borayotganini har tomonlama hisobga olishni shu asosda davlatni yanada barqaror va jadal suratlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha strategik yondashuv va tamoyillarni ishlab chiqish va amalga oshirishni taqozo yetmoqda. I. Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yonalishlari. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish: davlat hokimiyati tizimida Oliy Majlisning rolini oshirish, uning mamlakat ichki va tashqi siyosatiga oid muhim vazifalarni hal yetish hamda ijro hokimiyati faoliyati ustidan

parlament nazoratini amalga oshirish bo'yicha vakolatlarini yanada kengaytirish qonun ijodkorligi faoliyatining sifatini qabul qilinayotgan qonunlarni amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va sud-huquq isloxtlari jarayoniga tasirini kuchaytirishga yonaltirgan holda tubdan oshirish siyosiy tizimni rivojlantirish, davlat va jamiyat hayotida siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish, ular ortasida soglom raqobat muhitini shakllantirish. Davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish davlat boshqaruvi va davlat xizmati tizimini davlat boshqaruvining markazlashtirishdan chiqarish, davlat xizmatchilarining kasbiy tayyorgarlik moddiy va ijtimoiy taminoti darajasini oshirish, hamda iqtisodiyotni boshqarishda davlat ishtirokini bosqichma-bosqich qisqartirish orqali isloh qilish mamlakatni ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha vazifalarni amalga oshirishda ozaro manfaatli hamkorlikning samarasini oshirishga qaratilgan davlat-xususiy sheriklikning zamonaviy mexanizmlarini joriy yetish; davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligini taminlash, jismoniy va yuridik shahslarning huquq yerkinlik va qonuniy manfaatlariga oid axborotni taqdim qilishning zamonaviy shakllarini joriy yetish Elektron hukumat tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari korsatishning samarasini sifati va aholi hamda tadbirkorlik subektlari tomonidan foydalanish imkoniyatini oshirish. Jamoatchilik boshqaruvi tizimini takomillashtirish xalq bilan samarali muloqot mexanizmlarini joriy qilish jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning zamonaviy shakllarini rivojlantirish ijtimoiy sheriklikning samarasini oshirish; fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, ularning ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish; mahalla institutining jamiyat boshqaruvidagi orni va faoliyatining samaradorligini oshirish ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish, jurnalistlarning professional faoliyatini himoya qilish. Qonun ustuvorligini taminlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yonalishlari. Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini taminlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish: sudyalarga va sud apparati xodimlarining mavqeini, moddiy ragbatlantirish va ijtimoiy taminlash darajasini oshirish, sudlarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash sudyalarga g ayriqonuniy tarzda tasir otkazishga yol qoymaslik bo'yicha tasirchan choralar korish sudning mustaqilligi va begarazligi, sud protsessi tomonlarining tortishuvi va teng huquqligi tamoyillarini xar tomonlama tatbiq yetish Habeas korpus institutini qollash sohasini kengaytirish tergov ustidan sud nazoratini kuchaytirish; sudlarni yanada ixtisoslashtirish, sud apparatini mustahkamlash; sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish. Fuqarolarning huquq va yerkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini taminlash fuqarolarning murojatlarini oz vaqtida hal etish murojatlarni korib chiqishda sarsanglik, rasmiyatchilik va befarq munosabatda bolish holatlariga yol qoyganlik uchun javobgarlikning muqararligini bilish, shuningdek buzilgan huquqlarni tiklashning barcha zarur choralarini korish sud, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini taminlash fuqarolarining hususiy mulkka bolgan huquqlarini amalga oshirish kafolatlarini mustahkamlash fuqarolarning odil sudlovga tosh qinliksiz erishishini taminlash sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlari ijrosi samaradorligini oshirish.

Mamuriy, jinoyat, fuqarolik va xojalik qonunchiligini takomillashtirish jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligini takomillashtirish va liberallashtirish, alohida jinoyi qilmishlarni dekriminallashtirish, jinoyi jazolar va ularni ijro yetish tartibini inson parvarlashtirish odil

sudlovni amalga oshirish samaradorligi va sifatini oshirish, ma'muriy, jinoyat, fuqarolik va xojalik sud ish yurituvining protsessual asoslarini takomillashtirish jinoyat, fuqarolik va xojalik ishlarini korib chiqish tartibini takomillashtirish, bir-birini takrorlovchi vakolat va instansiyalarni qisqartirish elektron sud ish yurituvini va ijro ishi yurituvining zamonaviy shakl va usullarini joriy etish. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirish: jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyatni muvofiqlashtirishning samaradorligini oshirish diniy ekstremizm, terrorizm va uyushgan jinoyatchilikning boshqa shakllariga qarshi kurashish bo'yicha tashkiliy-amaliy choralarni yanada kuchaytirish korrupsiyaga qarshi kurashishning tashkiliy huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish va korrupsiyaga qarshi kurashish tadbirlarining samaradorligini oshirish; aholining huquqiy madaniyati va huquqiy ongini va tushunchasini oshirish bilim ko'nikmalarini oshirish ko'zda tutilgan.

Rivojlangan mamlakatlar siyosiy madaniyatining asosiy tamoyillari va tarkibiy qismlari har qanday jamiyatning siyosiy munosabatlari o'z ichki tabiatiga ko'ra murakkab tarkibli bulib, turli tashqi omillar tasirida bazan nomadaniy shakllar kasb etishi ham mumkin. Muayyam davlat yoki davlatlararo tizim normal faoliyat kursatishi uchun mazkur munosabatlarni tartibga solish, ularni jamiyatdagi axloq va madaniyat bilan muvofik xolga keltirish zarur. Siyosiy xulk-atvorni tartibga solish vositalari va normalari aynan siyosiy madaniyat tarkibida shakllanadi hamda xokimiyat munosabatlarini rag'batlantiruvchi negizni tashkil etadi. Umumiy nuqtai nazardan, ukrainalik olim S. G. Ryabovning fikricha, siyosiy madaniyat ijtimoiy madaniyatning kurinishlaridan biri bulib, siyosat subektinipg o'z manfaatlarini ruyobga chikarish uchun kurashda ishtirok etishga, xokimiyatga tasir ko'rsatish yoki uni egallash uchun kurashda boshqa tabaqalar va siyosiy kuchlar bilan tortishishga moyilligi xamda tayyorligining ifodasi bulib xizmat qiladi.

References:

1. Shavkat Mirziyoyev Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari Yoshlar nashriyot uyi Toshkent-2019, 1- tom 52-b
2. Sh.M.Mirziyoyev, Milliy taraqqiyot yolimizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga kotaramiz 1-jild,-T Ozbekiston HMIY 2018. 299 b
3. O'zbekistonda oliy ta'lim 2022yil ilmiy o'quv-uslubiy, tahliliy jurnal
4. J.Y.Yaxshilikov, N.E.Muhammadiev, Milliy goya: O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Darslik.- Toshkent:2018,188 b
5. Orif Ayupov, Dunyo Siyosat Jamiyat, Ziyo -2019-191-193 b.
6. R.X. Ruziyeva Milliy goya rivojida qadriyatlar tizimi, Toshkent-2020, 26- b.
7. I.Ergashev, O.Muhammadiyeva, S.Berdiqulova, M.Safarov, Milliy goya targibot texnologiyalari,©MASHHUR-PRESS 2018, 67-b
8. <https://iiv.uz/uz/news/sh.mirziyoev> jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bolsa uning joni va ruhi manaviyatdir